

ДИАЛЕКТЫ В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Дусумбетова Ширин Балтабаевна

Старший преподаватель русского языка кафедры Точные, естественные науки и физическая культура Совместного Белорусско-Узбекского межотраслевого института прикладных технических квалификаций

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14220060>

Аннотация. Рассмотрены диалекты русского языка, в основном затронуты диалекты северных частей России, приведены некоторые диалекты узбекского языка в качестве сравнения, приведены примеры из личных наблюдений, также объясняется происхождение некоторых часто используемых слов.

Ключевые слова: северный говор, наречие, древнерусское происхождение, современный литературный русский язык, сравнение диалектов русского и узбекского языков. древнерусское слово, средство общения, языковая система, практика преподавания, повысить интерес студентов, происхождение слов, проведение практических уроков, совокупность говоров, присказка, влияние белорусских, латышских, эстонских языков, литературный язык, «диалект» синонимичен русскому термину «говор», практика преподавания, Псковские бабушки, северных диалектов, количество чистого диалекта неуклонно уменьшаются.

При преподавании русского языка как родного, так и иностранного всегда следуем последовательности: грамматика (лекция - практика) , чтение (практика, пересказ, ответы на вопросы) , конечно встречаются новые слова, которые нужно запомнить и желательно запоминать их в предложении, а также составлять предложения с новыми словами. Очень часто студенты задаются вопросом, есть ли в русском языке диалекты. В школах и лицеях с узбекским языком обучения, русский язык преподаётся как неродной, значит, основное внимание уделяется чтению, пересказу, что подразумевает неглубокое изучение происхождения слов, а проведение практических уроков для развития речи.

В моей практике преподавания, студенты не раз задавали вопросы такого характера. Нужно отметить, что при преподавании русского языка как неродного есть некоторые элементы, которые помогут повысить интерес студентов в изучении русского языка и в этом случае, я начинаю знакомить студентов с историей появления диалектов. В своей статье Дарья Федосова пишет: «На протяжении многих веков разговорный русский язык развивался отдельно от письменного. В первую очередь, потому, что большая часть населения была неграмотной. Писать и читать умели только некоторые бояре, купцы и священники, но и им эти навыки пригождались (приходилось) редко. Кроме того, на Руси не было системы сообщения с людьми из других регионов: газеты ещё не появились, письма не писали. И разговорная речь у жителей отдельных городов и княжеств развивались по-разному – и фонетика, и лексика, и грамматика. Отличалось произношение одних и тех же слов по-разному: предметы с одинаковыми функциями получали непохожие названия, а предложения строились по разным схемам. В одних регионах те или иные черты древнерусского языка отмирали, а в других- сохранялись. С помощью диалектов учёные исследуют и историю русского языка: в них сохранились те черты, которые были ему присущи 200, 500 и даже 1000 лет назад. **Северные говоры.** Северное наречие характерно для жителей Новгородской, Ярославской, Костромской, Вологодской и других областей. Самая броская его фонетическая черта –«оканье»: букву

«о» произносят не только в ударном положении, но и в безударном. То есть носитель московского диалекта сказал бы слово «водовоз» примерно так [выдавос], с короткой первой гласной, превращающейся в нечто среднее между «ы» и «а». А, например, вологжанин произнёс бы [водовос], не заменяя звук «о» ни на какой другой и не укорачивая его. Второй яркий признак – «цоканье», смешение звуков [ц] и [ч]. Например, слово «чай» носители говора могут произносить как [цай] или [т'яй]. Ещё одна черта некоторых северных говоров – это сохранившаяся буква «шта», которая в литературном языке позже стала буквой «щ». Раньше она произносилась как [штш], но со временем сочетание звуков немного видоизменилось. И сейчас, например, слово «запрещено» носитель северного наречия произнесёт как [запрешчано], [запрештано] или [запрешано].

Южные говоры Носители южных говоров проживают на территориях от Рязани и Смоленска до Белгорода. Главное отличие этих диалектов – фрикативный звук «г» как [х]. Вторая особенность некоторых южных говоров – это отсутствие звука [ф]. В давние времена в русском языке не было глухой пары звуку [в]. Но во время христианизации на Руси стали появляться православные имена, например, Фекла. А ещё носители этих говоров «акают»: произносят безударный звук [о] как [а] или [ы], как в слове «водовоз». То есть если в северных говорах «сова» будет [сова], то в южных – [сава]. Но это «аканье» присутствует и в литературном русском языке». Таких небольших примеров в часто встречающихся словах бывает достаточно, чтобы вызвать интерес студентов к общему понятию структуры языка. Диалектом называют языковую систему, которая служит средством общения небольшой территориально замкнутой группы людей, обычно, жителей одного или нескольких населённых пунктов сельского типа. В этом значении термин «диалект» синонимичен русскому термину «говор». Диалектом называют также совокупность говоров, объединённых общностью языковых черт. Принято различать территориальные диалекты – разновидности языка, используемые на определенной территории в качестве средства общения местного населения – и социальные диалекты – разновидности языка, на которых говорят определенные социальные группы населения.

Диалект может отличаться от литературного языка на всех уровнях языковой системы: фонетическом, морфологическом, лексическом и синтаксическом. Так, например, для некоторых северных диалектов русского языка характерно окающее произношение, замена звука «Ч» на «Ц» («цай» вместо «чай», «цёрный» вместо «чёрный и т.д.). Это ярко выражено в Псковской области, например, Тут даже присказка такая бытовала «от Опоцки три верстоцки и в боцок один скацок...». А еще здесь очень сильно влияние белорусских, латышских, эстонских языков. Потому что с этими странами Псковская область граничит. Мешок, псковичи частенько зовут «**торбой**», а петуха «**пеуном**» - все это слова из белорусского языка. На болотах здесь собирают «**журавину**» – клюкву. Слово, как это не покажется странным, произошло от устаревшего уже эстонского *kuremar* (в переводе - «журавлиная ягода»).

А еще одну ягоду псковских лесов называют «**гонобобель**» или «**пьяница**». Речь идет о голубике. Считается, что «пьяницей» ее называют из-за багульника, среди которого ягоду собирают. А слово «гонобобель» появилось от «гоноболль» - тот же багульник способен вызывать головную боль и головокружение.

Псковские бабушки своим внукам сами вяжут «**диянки**». Так называют варежки. Произошло это слово от глагола «надевать». . [\(И. П. Кюльмоя, О. Г. Ровнова. О](#)

современном состоянии русских старообрядческих говоров Западного Причудья, 2007.
Дата обращения: 2 августа 2010. [Архивировано](#) 14 сентября 2007 года.)

Такого рода территориальные диалекты остро интересуют студентов даже технических ВУЗов. Особенно, когда студентам в пример приводишь часто ими используемые слова это вызывает особенный интерес к языкам в целом.

Понятие регионализма является новым в современном языкознании, поэтому наличие проблем, которые связаны с регионализмами и требуют рассмотрения, решения (региолект и диалект, региолект и просторечие, региолект и идиолект), – естественное явление. (Ю.А.Резвухин Сибирский государственный университет.)

В этом тезисе мы рассмотрим диалекты северных регионов России.

Особенностью некоторых северных диалектов является совпадение окончаний творительного и дательного падежей множественного числа существительных. Например: “работать рукам” вместо общерусского “работать руками”. Но, конечно, больше всего отличий в области лексики. Так, в севернорусских диалектах, вместо общерусского “хороший” говорят “баской”, вместо “сосед” - “шабёр”; в сибирских деревнях крыжовник называется словом “аргус”, изба - словом “буда”, а вместо общерусского “ветка” говорят “тилка” . (Аванесов Р.И., Бромлей С.В., Булатова Л.И. и др. Русская диалектология / Под ред. Р.И. Аванесова и В.Г. Орловой. – М.: «Наука», 1965. – С. 96-115.)

Хочу привести пример из своей жизни, в нашей группе на факультете русского языка Педагогического института им. Низами в городе Ташкент училась девочка из Сахалина , она очень старалась говорить на изучаемом нами русском языке, но всё же при разговоре некоторые слова были нам непонятны и мы с интересом переспрашивали. И вопросов у нас к ней было много , к примеру, лапшу на Сахалине называют смешным словом «**кукса**». Мы знали, что это блюдо корейской кухни, сами корейцы произносят его как «кукси». Нас удивляло другое, что это слово применяют по отношению к любой лапше быстрого приготовления. Еще одно словечко – «**аргамак**». Это обычный снежокат: лыжи, сиденье и руль. На такой агрегат для катания с горок могут поместиться два человека. Но стоит учесть, что двигателя в нем не предусмотрено, так что тащить обратно в гору 7-килограммовые сани придется на себе. К слову ещё была фраза , которую обычно употребляла ребятня.

«Собираемся сегодня в 5 на фанзе», - «**Фанзами**» здесь принято называть штабы - укрытия, которые строят дети по всей стране. Слово пошло от китайского «фанцзы», что буквально переводится как дом и означает «легкая постройка без окон, сарай или большой шалаш». (Русская диалектология. Учебник для студентов филологических факультетов высших учебных заведений / С.В. Бромлей, Л.Н. Булатова, О.Г. Гецова и др.; Под ред. Л.Л. Касаткина. - М.: Издательский центр «Академия», 2005. – С.116-132.)

Диалектные различия в русском языке в целом очень невелики. Сибиряк без труда понимает рязанца, а житель Ставрополя - севернорусса. Как и в Узбекистане, узбеки из Хорезма и узбеки Каракалпакии легко понимают жителей ближайших регионов Хивы, Ургенча и Гурлена, Кипчака. А узбекский говор в регионах Каракалпакии понимают, также легко диалекты регионов Беруни, Мангита, Ташауза и Ходжейли.

Студенты приезжают из разных областей, бывают случаи, когда в бытовых нюансах совершенно не понимают друг друга, например студент рассказывает, как с ним произошёл такой случай. Сосед по комнате попросил уют на своём диалекте ДАЗМОЛ, а другой студент не понял и спросил на литературном языке, что это такое, так как на их

наречие дазмол это– салфетка для рук. Вот он говорит, что по сложившимся обстоятельствам ему не нужна была такая салфетка, удивился и переспросил. И хорошо, что спросил, так как он объяснил Слово «дазмол» по - русски УТЮГ (в свою очередь, это слово имеет тюркское происхождение , не позднее XVIII в.) выясняется, что и на их говоре утюг так и называется утюгом (Некоторые русские слова укоренились в быту по сей день). Но и здесь приходит на выручку один узбекский литературный язык (Здесь имеется ввиду вопрос, что такое ДАЗМОЛ?). Таких примеров можно привести множество.

Литературный русский язык, как и литературный узбекский, служит здесь фактором, объединяющим все население страны в один народ. Важным отличием диалектов от литературных языков является отсутствие у диалектов самостоятельной формы письма (исключения немногочисленны). Соотношение диалектов и литературного языка в современных европейских странах во многом похоже. Для говорящих на диалектах - жителей сельской местности - типично владение (хотя бы частичное) литературным языком и отношение к нему как к языку престижному (официальному, письменному, языку культуры). Престижность диалекта ограничивается территорией его распространения.

Известны случаи, когда диалект, в результате формирования своей собственной литературной нормы становился отдельным самостоятельным языком. Можно считать, что функцию «языка литературы» по отношению к диалектам выполняет язык фольклора; при этом язык произведений фольклора часто не совпадает с диалектом среды бытования этих произведений. Важным отличием диалектов от литературных языков является отсутствие у диалектов самостоятельной формы письма (исключения немногочисленны). (Бельчиков, Ю.А. Просторечие / Ю.А. Бельчиков // Языкознание. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. – С. 402.)

Функции более или менее чистого диалекта неуклонно уменьшаются, и сейчас наиболее типичными сферами его использования являются семья и разного рода ситуации непринужденного общения односельчан друг с другом. Во всех иных коммуникативных ситуациях можно наблюдать смешанные формы диалектной речи. В результате стирания диалектных черт под влиянием литературного языка образуются так называемые полудиалекты.

Вывод

Изучая русский язык как и узбекский, мы понимаем, что диалекты это часть нашей культуры, народа, нельзя допустить исчезновения слов ни региональных ни территориальных, так как это язык - язык и литературных произведений.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Бельчиков, Ю.А. Просторечие / Ю.А. Бельчиков // Языкознание. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. – С. 402.
2. Бородина, М.А. Диалекты или региональные языки? / М.А. Бородина // Вопросы языкознания. – 1982. – № 5. – С. 29-38.

3. Русская диалектология. Учебник для студентов филологических факультетов высших учебных заведений / С.В. Бромлей, Л.Н. Булатова, О.Г. Гецова и др.; Под ред. Л.Л. Касаткина. - М.: Издательский центр «Академия», 2005. – С.116-132.
4. Аванесов Р.И., Бромлей С.В., Булатова Л.И. и др. Русская диалектология / Под ред. Р.И. Аванесова и В.Г. Орловой. – М.: «Наука», 1965. – С. 96-115.
5. (Ю.А.Резвухин Сибирский государственный университет.)
6. [И. П. Кюльмоя, О. Г. Ровнова. О современном состоянии русских старообрядческих говоров Западного Причудья, 2007.](#) Дата обращения: 2 августа 2010. [Архивировано](#) 14 сентября 2007 года.)